

Tepic – Nayarit 2025

CAFÉ Y CONDUCTA

Refuerzo y castigo: cuatro caminos para moldear la conducta

Presentado por:
José Roberto Zepeda Reyna

Artículo independiente

Café y conducta

Refuerzo y castigo: cuatro caminos para moldear la conducta

Por

José Roberto Zepeda Reyna

Resumen:

El presente artículo analiza los principios fundamentales del condicionamiento operante propuesto por B. F. Skinner, centrándose en la distinción entre refuerzo y castigo, así como en sus variantes positiva y negativa. Se destaca la importancia de comprender estos conceptos para la formación y práctica profesional en psicología, ya que el uso incorrecto o confuso de los términos puede afectar la aplicación de técnicas de modificación de conducta. A través de ejemplos cotidianos y de laboratorio, el autor explica cómo las consecuencias de una acción pueden aumentar o disminuir su probabilidad de repetición. El refuerzo, tanto positivo como negativo, fortalece una conducta al añadir un estímulo agradable o eliminar uno aversivo, respectivamente. Por otro lado, el castigo busca reducir una conducta mediante la aplicación de un estímulo desagradable (castigo positivo) o la retirada de uno reforzante (castigo negativo). El texto enfatiza que estos procedimientos deben entenderse desde una perspectiva científica y no moral, pues su correcta aplicación permite promover el aprendizaje, la adaptación y el bienestar del individuo. En conclusión, dominar estos principios ofrece al psicólogo herramientas esenciales para analizar, predecir y modificar la conducta de manera ética y efectiva en distintos contextos.

Palabras clave: psicología, condicionamiento operante, condicionamiento skinneriano, conductismo, refuerzo, castigo.

Sobre el autor: Licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Nayarit. Información de contacto: betoreyna1017@gmail.com

Artículo independiente.

Introducción

El condicionamiento operante constituye un pilar fundamental en la psicología conductual, ya que permite comprender cómo las consecuencias de una conducta influyen en su probabilidad de repetición (Skinner, 1938; Chance, 2014). Dentro de este marco, los conceptos de refuerzo y castigo, y sus variantes positiva y negativa, representan herramientas esenciales para la modificación de conducta.

A pesar de la clara utilidad y contribución a la ciencia que representan estos principios, diversos estudios y experiencias docentes reportan que estudiantes de psicología frecuentemente confunden refuerzo y castigo, así como sus variantes positivas y negativas, lo que puede limitar su comprensión de la conducta humana y la aplicación correcta de técnicas conductuales en contextos educativos o clínicos (Chance, 2014). Esta dificultad surge, en parte, porque tanto el lenguaje cotidiano como algunos materiales introductorios utilizan términos de manera inexacta, generando confusión conceptual.

Este artículo busca, por tanto, clarificar estas diferencias mediante ejemplos concretos, contribuyendo a un entendimiento más sólido y aplicado de los principios del refuerzo y el castigo, lo cual resulta especialmente relevante para la formación académica de futuros profesionales de la psicología.

Refuerzo

“El refuerzo puede definirse como el proceso en el cual aumenta la probabilidad de ocurrencia de cierta clase de acción operante en el futuro porque se presenta determinada clase de consecuencia posterior a ella” (García, 2007, p. 53). Así, el refuerzo actúa aumentando la frecuencia de la conducta mediante la relación con la consecuencia que le sigue, no importa si la consecuencia es agradable o si es la evitación de un estímulo aversivo.

Tanto la víctima de un bully en el colegio, que entrega su dinero para evitar ser agredida, como un atleta que se esfuerza para ganar una competencia, se encuentran bajo condiciones de refuerzo, ya que sus conductas aumentan como consecuencia de los resultados que obtienen (evitar los golpes de su agresor al entregar su dinero y esforzarse más en sus entrenamientos, respectivamente.). En general, ambos sujetos se encuentran bajo refuerzo, cabe mencionar que el refuerzo se divide en dos categorías: positivo y negativo, las cuales se explicarán en el siguiente apartado.

Refuerzo positivo

El refuerzo positivo es un procedimiento mediante el cual se administra una consecuencia inmediatamente después de que se emite una conducta específica, con el objetivo de aumentar la probabilidad de que dicha conducta se repita en el futuro (Ribes Iñesta, 1974). Este tipo de refuerzo se caracteriza por la presentación de un estímulo agradable o recompensante que fortalece la conducta, funcionando como un incentivo que motiva a la persona a repetir la acción en situaciones similares.

Por ejemplo, un estudiante que recibe elogios de su profesor por entregar a tiempo una tarea está siendo reforzado positivamente; la consecuencia agradable del reconocimiento hace más probable que el estudiante mantenga este comportamiento en el futuro. De manera similar, un niño que recibe un premio tras realizar correctamente una actividad de aprendizaje estará más motivado a repetir la conducta que llevó a obtener ese resultado.

El refuerzo positivo no solo aumenta la frecuencia de la conducta, sino que también puede mejorar la calidad del desempeño y fomentar hábitos consistentes cuando se aplica de manera sistemática y oportuna. Su efectividad depende de la inmediatez con la que se entrega la consecuencia y de que esta sea percibida como valiosa por quien la recibe.

Refuerzo negativo

Un ejemplo de refuerzo negativo puede observarse incluso en organismos unicelulares, como el paramecio. Cuando se encuentra en un ambiente con agua muy fría, el paramecio se desplaza hacia zonas donde la temperatura es de aproximadamente 26 °C, evitando así el estímulo aversivo. Esta conducta se fortalece porque la acción del organismo elimina o evita la condición desagradable, ilustrando el principio del refuerzo negativo (Carthy, 1969). De manera similar, los seres humanos tampoco estamos exentos de este principio de la conducta: evitamos estímulos desagradables, ya sea levantando el brazo para cubrir los ojos del sol o usando un suéter para no sentir frío. En estos casos, estamos emitiendo conductas que evitan un estímulo aversivo, tal como lo hace el paramecio.

Es importante tener en claro que el refuerzo negativo no consiste en presentar un estímulo aversivo, sino en incrementar la probabilidad de una conducta mediante la evitación o eliminación de un estímulo desagradable. En otras palabras, se trata de un refuerzo porque fortalece la conducta, y es negativo porque la consecuencia consiste en la retirada de un estímulo aversivo.

Castigo

Si un niño está acostumbrado a correr por las escaleras y repentinamente cae haciéndose daño muy probablemente ya no lo volverá a hacer, esto es un efecto del castigo. El castigo puede definirse como el proceso mediante el cual la probabilidad de ocurrencia de una conducta disminuye en el futuro como resultado de una consecuencia aversiva (García, 2007, p. 54). En otras palabras, una conducta se debilita o se extingue porque la consecuencia que le sigue es desagradable o elimina algo que el organismo desea. Así pues, podemos dividir el castigo en 2 categorías al igual que el refuerzo:

Castigo positivo	Castigo negativo
-------------------------	-------------------------

El castigo positivo se define como el proceso mediante el cual la probabilidad de ocurrencia de una conducta disminuye en el futuro debido a que la conducta es seguida por un estímulo aversivo (García, 2007, p. 54). Es decir, se agrega algo desagradable tras la conducta con el objetivo de reducir su frecuencia. Si un niño toca una estufa caliente y recibe un toque o un leve regaño de inmediato, la conducta de tocar la estufa tenderá a disminuir. En este caso, el estímulo aversivo (el toque o regaño) se presenta después de la conducta no deseada, cumpliendo con el principio del castigo positivo.

El castigo negativo se produce cuando la frecuencia de una conducta disminuye al retirar un reforzador que el sujeto valora. Por ejemplo, si un paciente que participa en un programa de rehabilitación física no cumple con los ejercicios diarios y, como consecuencia, se le quita temporalmente la posibilidad de participar en actividades recreativas del centro, es probable que su incumplimiento disminuya. Así, la conducta se reduce mediante la eliminación de un estímulo positivo previamente disponible (Ribes Iñesta, 1974).

Es importante aclarar que el castigo, desde la perspectiva conductual, no consiste en pegarle a un niño, aplicar electroshocks a pacientes o maltratar a alguien. Más bien, se refiere a cualquier procedimiento cuyo objetivo es reducir la frecuencia de una conducta, no a exponer al sujeto a estímulos aversivos de manera arbitraria o por castigo moral. Al igual que el refuerzo negativo, el castigo debe entenderse como un principio de la conducta, centrado en las relaciones entre conducta y consecuencia, dejando a un lado juicios morales de 'bueno' o 'malo'. Conocer para qué sirve cada técnica o principio de la conducta es fundamental, ya que, cuando se utilizan de manera adecuada y responsable, pueden favorecer el desarrollo y bienestar del individuo, contribuyendo al ejercicio profesional efectivo en psicología

Conclusión

En conclusión, la comprensión de los principios del condicionamiento operante, incluyendo refuerzo y castigo, brinda al profesional herramientas esenciales para analizar y predecir cambios en la conducta. Para los estudiantes de psicología, este conocimiento resulta especialmente valioso, ya que les permite entender cómo las conductas se fortalecen o debilitan según las consecuencias que las siguen, mejorar su capacidad de planificar intervenciones y aplicar de manera consciente los principios de refuerzo y castigo en contextos educativos, clínicos y sociales. Estos principios se evidencian de manera clara en la vida cotidiana, donde la conducta de las personas se ajusta continuamente en función de las consecuencias que experimentan.

Bibliografía

García, R. (2007). *Psicología del aprendizaje y la conducta*. México: Trillas.

Carthy, J. D. (1969). *La conducta de los animales*. Madrid: Salvat.

Ribes Iñesta, E. (1974) *Técnicas de modificación de conducta: Su Aplicación Al Retardo en el desarrollo*. México: Trillas.

García Cadena, C. H. (2007). *Introducción al conductismo contemporáneo*. México: Trillas.

Chance, P. (2014). *Learning and behavior* (7th ed.). Belmont, CA: Wadsworth.

Skinner, B. F. (1938). *The behavior of organisms: An experimental analysis*. New York, NY: Appleton-Century.